

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN MELALUI KKP DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAH

Nur Dhea Ananda Arsyad¹⁾, Hartati Tuli²⁾, Ikhlas UI Aqmal³⁾

^{1,2,3}Jurusan AKuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Negeri Gorontalo

Email: nurdhea280@gmail.com¹⁾, hartatituli@ung.ac.id²⁾, ikhlasulaqmal@ung.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi penggunaan Uang Persediaan (UP) melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pelaksanaan belanja pemerintah di Kanwil DJPb Gorontalo. dengan objek penelitian yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Gorontalo. Isu utama yang dikaji adalah efektivitas, efisiensi, serta kendala dalam penerapan KKP sebagai alat pembayaran belanja operasional pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan KKP meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan negara. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KKP memberikan manfaat dalam percepatan transaksi dan pengurangan risiko pengelolaan uang tunai, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman pengguna, resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan fasilitas pendukung di daerah. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan KKP guna optimalisasi pengelolaan di Kanwil DJPb terhadap belanja negara.

Kata Kunci: *Uang Persediaan, Kartu Kredit Pemerintah, Belanja Pemerintah, Efektivitas, Akuntabilitas*

Abstract

This study analyzes the implementation of the use of Petty Cash (Uang Persediaan/UP) through the Government Credit Card (Kartu Kredit Pemerintah/KKP) in government expenditure at the Regional Office of the Directorate General of Treasury (Kanwil DJPb) in Gorontalo. The main issues examined include the effectiveness, efficiency, and challenges in adopting KKP as a payment instrument for government operational expenses. This study aims to evaluate how KKP usage enhances transparency, accountability, and state financial management. A qualitative approach with a case study method was employed, involving interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that KKP implementation benefits transaction speed and reduces cash management risks. However, challenges remain, such as limited user understanding, resistance to change, and inadequate supporting infrastructure in certain areas. These findings provide recommendations for the government to improve KKP policy effectiveness for optimizing in Kanwil DJPb for state expenditure management.

Keywords: *Petty Cash, Government Credit Card, Government Expenditure, Effectiveness, Accountability*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel merupakan kunci tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu instrumennya adalah Uang Persediaan (UP), yang digunakan oleh satuan kerja untuk membiayai kegiatan operasional dan pengeluaran mendesak. UP membantu mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan responsivitas pemerintah (Novitasari, 2020). Sejalan dengan

perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi, pemerintah mulai menerapkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat pelaporan keuangan, dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Kemenkeu (2022) menunjukkan peningkatan penggunaan KKP sebesar 25% dalam tiga tahun terakhir. Selain sebagai alat pembayaran, KKP juga mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan (Rani, 2020).

Namun, implementasi KKP masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman pegawai, keterbatasan infrastruktur, serta potensi penyimpangan dana (Yulianti & Nurhazana, 2021). Laporan KPK juga menunjukkan bahwa sistem keuangan pemerintah masih rawan penyalahgunaan (Cornellya & Wibowo, 2022), sehingga diperlukan pengawasan ketat agar KKP benar-benar mendukung efektivitas belanja pemerintah. Di tingkat regional, Provinsi Gorontalo telah mengatur penggunaan KKP dalam belanja daerah melalui Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2023. Kanwil DJPb Gorontalo menunjukkan peningkatan penggunaan UP KKP dari Rp 40 juta di tahun 2019 kemudian menjadi Rp 60 juta pada tahun 2023, terutama untuk belanja operasional dan perjalanan dinas. Namun, kendala seperti keterbatasan fasilitas EDC dan potensi penyalahgunaan masih perlu diatasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi UP melalui KKP dalam belanja pemerintah dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Dengan optimalisasi dan pengawasan ketat, KKP dapat menjadi instrumen yang lebih andal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi penggunaan Uang Persediaan melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Proses pengajuan dan pelaporan penggunaan KKP masih memakan waktu lama, sehingga berpotensi menghambat efisiensi belanja pemerintah. Selain itu, penggunaan UP KKP lebih banyak dimanfaatkan untuk pembelian tiket perjalanan dinas, sementara transaksi kecil masih terkendala minimnya fasilitas pendukung, seperti mesin EDC. Di sisi lain, meskipun KKP dirancang untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, masih terdapat potensi penyalahgunaan dana yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi penggunaan Uang Persediaan melalui KKP dalam pelaksanaan belanja pemerintah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas serta kendala yang dihadapi dalam penerapan instrumen ini, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai upaya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan sektor publik, dengan fokus pada implementasi UP melalui KKP. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi instansi pemerintah, khususnya Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, dalam mengoptimalkan penggunaan KKP dan UP guna meningkatkan transparansi serta efektivitas belanja pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi KKP, diharapkan instrumen ini dapat benar-benar menjadi solusi dalam mempercepat dan mengefisienkan pengelolaan anggaran negara.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan lingkungan. Komunikasi yang efektif memastikan informasi kebijakan tersampaikan dengan baik kepada pelaksana dan pihak terkait. Sumber daya, baik manusia maupun material, berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Selain itu, struktur birokrasi yang efisien dan lingkungan eksternal yang mendukung juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan (Pramono, 2020). Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh karakteristik masalah, kebijakan, dan lingkungan. Masalah yang mudah dikelola serta kebijakan yang memiliki standar dan sasaran yang jelas akan lebih mudah diimplementasikan. Sementara itu, bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam memahami proses implementasi kebijakan, (Lipsky, 1980) memperkenalkan dua pendekatan, yaitu *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* menitikberatkan pada kebijakan yang dirumuskan oleh tingkat atas, sementara *bottom-up* melihat implementasi sebagai hasil interaksi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Pendekatan *bottom-up* memungkinkan kebijakan lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal, meningkatkan partisipasi

masyarakat, serta memperkuat legitimasi kebijakan. Dalam konteks implementasi penggunaan Uang Persediaan (UP) melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), prosesnya mencakup beberapa tahap, mulai dari perencanaan, komunikasi, hingga evaluasi. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kejelasan kebijakan, kapasitas institusi pelaksana, dukungan masyarakat, serta kondisi lingkungan politik. Hambatan yang sering muncul meliputi resistensi dari pihak terkait, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan perubahan kebijakan yang tidak terduga.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dengan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang lebih dalam mengenai pengalaman, tantangan, dan solusi yang dihadapi pegawai Kanwil DJPb Gorontalo dalam implementasi kebijakan UP melalui KKP. Dengan fokus pada dinamika internal organisasi dan respons individu terhadap kebijakan, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap efektivitas implementasi KKP di tingkat instansi pemerintah. Uang Persediaan (UP) adalah dana yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai operasional Satuan Kerja (Satker), terutama untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung. Sesuai dengan PMK Nomor 210/PMK.05/2022, UP berfungsi sebagai uang muka kerja yang dapat digunakan untuk keperluan operasional dan transaksi lainnya yang belum bisa dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan instrumen pembayaran yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja negara dalam pelaksanaan APBN. Berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.05/2021, KKP digunakan untuk membiayai belanja yang dibebankan pada APBN, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu oleh Bank Penerbit dan dilunasi oleh Satker sesuai ketentuan. KKP diterbitkan oleh Bank Penerbit yang bekerja sama dengan DJPb untuk memastikan pengelolaan anggaran lebih efektif.

Dalam penggunaannya, KKP memiliki beberapa prinsip utama. Pertama, fleksibilitas, di mana kartu ini dapat digunakan di berbagai

merchant yang memiliki mesin EDC. Kedua, keamanan, yang membantu mengurangi risiko kehilangan dan penyalahgunaan dana. Ketiga, efektivitas, dengan mengurangi jumlah kas yang menganggur dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana. Terakhir, akuntabilitas, karena setiap transaksi yang dilakukan menggunakan KKP tercatat dengan baik, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian.

UP diklasifikasikan menjadi UP Tunai dan UP KKP, dengan proporsi yang diatur dalam PMK Nomor 210/PMK.05/2022, yaitu 60% untuk UP Tunai dan 40% untuk UP KKP. Besaran UP yang dapat diajukan bergantung pada pagu anggaran Satker. Untuk pagu hingga 2,4 miliar, batas maksimal UP adalah 100 juta. Jika pagu antara 2,4 hingga 6 miliar, maka batas UP naik menjadi 200 juta. Sementara itu, untuk pagu di atas 6 miliar, besaran UP yang dapat diajukan mencapai 500 juta.

Dengan adanya UP dan KKP, pengelolaan keuangan Satker diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sistem ini juga memudahkan pembayaran serta mengurangi risiko dalam pengelolaan kas negara.

Berdasarkan PMK Nomor 196 Tahun 2018, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) digunakan untuk membiayai belanja operasional dan belanja modal, serta perjalanan dinas jabatan (perjadin). Dalam implementasinya, terdapat dua jenis KKP, yaitu KKP Perjalanan Dinas, yang digunakan untuk membayar transportasi, penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota, serta KKP Belanja Operasional, yang digunakan untuk belanja barang dan belanja modal dengan batas pembayaran Rp50 juta per rekanan.

Mekanisme pembayaran UP KKP diawali dengan pemegang kartu melakukan transaksi sesuai jenis KKP-nya. Sebelum pembayaran, perlu dipastikan bahwa merchant tidak mengenakan biaya tambahan. Setelah itu, pemegang KKP mengumpulkan dokumen seperti tagihan (e-billing), surat tugas, serta bukti pembelian. Tagihan sementara diperoleh dari sistem perbankan Bank Penerbit KKP dan dilengkapi dengan faktur pajak atau bukti setoran pajak sesuai ketentuan perpajakan.

Berdasarkan dokumen tersebut, pemegang KKP menyusun Daftar Pengeluaran Riil (DPR) untuk kegiatan operasional dan perjalanan dinas. DPR ini dibuat

menggunakan Aplikasi SAS dan SAKTI guna memastikan pencatatan yang akurat dan transparan. Dengan sistem ini, penggunaan KKP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, serta mendukung transparansi dalam proses pembayaran pemerintah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Beberapa penelitian menyoroti manfaat seperti pengurangan transaksi tunai dan peningkatan pengawasan keuangan, namun juga mengidentifikasi tantangan seperti keterbatasan fasilitas pembayaran (misalnya, kurangnya mesin EDC) dan kendala administrasi dalam pengajuan serta pelaporan penggunaan KKP.

(Adiswastika & Biswan 2024; Kuncoro, 2024) menemukan bahwa KKP meningkatkan efektivitas belanja pemerintah, tetapi menghadapi kendala dalam keterjangkauan pedagang yang menerima pembayaran KKP. (Akhmadi, 2023) menyoroti pentingnya literasi keuangan dalam meningkatkan implementasi KKP, sementara (Kurniadi & Syarif 2022; Rumampuk, 2022) menegaskan bahwa sistem pencatatan dan prosedur akuntansi telah sesuai regulasi, meski masih ada kekurangan dalam pemenuhan dokumen.

Penelitian lain, seperti oleh (Cesarina Maulid & Aryo Sudibyo 2020; Rani, 2020) menyoroti tantangan struktural dan regulasi dalam penerapan KKP, dengan rekomendasi solusi dari pengalaman internasional. Sementara itu, (Mahardeka, 2024) menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 mendorong percepatan penggunaan KKP untuk transaksi non-tunai sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun KKP memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, termasuk infrastruktur pembayaran dan regulasi yang lebih jelas.

2. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 TELAHAH LITERATUR

Dalam penelitian ini, kajian literatur berfungsi untuk memberikan dasar teoretis yang kuat terkait implementasi Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pelaksanaan belanja operasional pemerintah. Beberapa konsep utama yang menjadi dasar dalam penelitian ini antara lain:

a. **Uang Persediaan (UP)**

Uang Persediaan merupakan uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional harian satuan kerja, yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda. UP digunakan untuk membiayai belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam jumlah dan frekuensi tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. **Konsep Kartu Kredit Pemerintah (KKP)**

KKP adalah alat pembayaran non-tunai yang digunakan oleh satuan kerja pemerintah dalam rangka mendukung efisiensi dan transparansi transaksi belanja negara. Penggunaan KKP diharapkan dapat mengurangi penggunaan uang tunai serta meminimalisasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

c. **Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Negara**

Pelaksanaan belanja operasional pemerintah melalui UP dan KKP harus berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

d. **Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran**

Implementasi UP dan KKP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan

mempersingkat proses pencairan dana dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, efektivitas dapat dicapai melalui kemudahan akses dana dan pelacakan transaksi secara real-time.

2.2 KAJIAN PENELITIAN RELEVAN

Penelitian oleh Adiswastika dan Biswan (2024) menunjukkan bahwa penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, fleksibilitas dan keamanan transaksi juga meningkat, yang berdampak positif terhadap pengawasan keuangan. Namun demikian, mereka mencatat bahwa belum semua vendor dapat menerima pembayaran menggunakan kartu kredit, sehingga potensi penggunaan KKP belum sepenuhnya optimal (Adiswastika & Biswan, 2024).

Selanjutnya, Kuncoro (2024) meneliti efektivitas KKP dalam pembayaran perjalanan dinas di Ombudsman RI. Hasil penelitian mengungkap bahwa penggunaan KKP mampu meminimalkan potensi penipuan dan praktik markup harga, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi. Namun, keterbatasan pedagang yang memiliki mesin Electronic Data Capture (EDC) menjadi kendala utama dalam penerapannya (Kuncoro, 2024).

Akhmadi (2023) menyoroti pentingnya literasi keuangan dalam mendukung implementasi KKP di instansi pemerintah, khususnya di Batam. Ia menemukan bahwa meskipun penggunaan KKP masih tergolong rendah, adanya edukasi dari KPPN mendorong peningkatan signifikan dalam penggunaannya. Kendati demikian, tantangan masih ditemui, terutama terkait pemahaman teknis penggunaan KKP dan kebijakan perpajakan yang dirasa membebani (Akhmadi et al., 2023).

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa KKP memberikan banyak manfaat dalam reformasi pengelolaan keuangan pemerintah. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, peningkatan literasi

keuangan, dan penyederhanaan kebijakan terkait.

2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan kajian literatur yang telah disampaikan, penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis yang dapat diuji melalui pendekatan kualitatif, yaitu:

- a. H1: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam belanja operasional pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- b. H2: Penggunaan Uang Persediaan (UP) masih memiliki tantangan dalam efektivitas pencairan dan pertanggungjawaban.
- c. H3: Kombinasi penggunaan UP dan KKP dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan satuan kerja dibandingkan dengan penggunaan UP secara konvensional.
- d. H4: Faktor regulasi, pemahaman pengguna, dan infrastruktur sistem pembayaran mempengaruhi efektivitas implementasi KKP dalam pelaksanaan belanja pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo karena ketersediaan data yang relevan serta kemudahan akses yang memungkinkan pengumpulan data secara efisien. Lokasi ini dipilih karena fokus penelitian adalah implementasi Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pelaksanaan belanja operasional pemerintah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami fenomena secara mendalam. Proses penelitian dimulai dengan tahap perencanaan, yaitu menentukan topik, menyusun daftar pertanyaan, memilih informan, dan melakukan telaah dokumen yang relevan. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan

dalam penyusunan kesimpulan yang menggambarkan temuan utama dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai perancang, pengumpul data, analisis, serta penyaji hasil penelitian. Posisi peneliti dalam penelitian kualitatif sangat kompleks karena selain bertindak sebagai instrumen utama dalam seluruh proses penelitian, peneliti juga bertanggung jawab dalam menginterpretasikan data yang diperoleh secara objektif dan sistematis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga orang informan yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam implementasi Uang Persediaan (UP) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Ketiga informan tersebut adalah Andi Muhammad Naufallariq Abri, A.Md.Ak. selaku Bendahara Pengeluaran, Deni Aditya Nugroho, S.Tr.Ak. selaku Bendahara Pengadaan Barang dan Jasa, serta Yofi Habibie Adnan, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Ketiganya dipilih karena dinilai memahami secara langsung proses dan dinamika penggunaan UP dan KKP di satuan kerja tersebut. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan, pelaksanaan, serta laporan keuangan terkait penggunaan UP dan KKP.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan terpilih guna memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai implementasi UP dan KKP. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan, kebijakan, dan catatan historis yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik validasi, yaitu triangulasi sumber, member check, dan kredibilitas data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai metode pengumpulan untuk memverifikasi konsistensi informasi. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan

guna memastikan akurasi data yang diperoleh. Kredibilitas dijaga dengan melakukan observasi intensif serta pengumpulan data yang mendalam dan terperinci.

Analisis data dilakukan menggunakan metode Miles & Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengorganisasikan informasi yang relevan agar lebih terfokus. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang memudahkan pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Terakhir, kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data guna menjawab tujuan penelitian.

Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai implementasi UP dan KKP dalam pengelolaan keuangan pemerintah serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika yang terjadi dalam praktik pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Gorontalo memiliki tugas utama dalam mengoordinasikan, memberikan bimbingan teknis, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kantor ini dipimpin oleh seorang Kepala Kanwil yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan keuangan negara di wilayahnya. Dalam menjalankan tugasnya, Kanwil DJPb menyelenggarakan berbagai fungsi, seperti menelaah dan mengesahkan dokumen anggaran, memastikan kesesuaian antara dokumen dan pelaksanaan di daerah, serta memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan negara. Selain itu, kantor ini juga berperan dalam pemantauan realisasi anggaran, pembinaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan pemerintah, serta evaluasi penyaluran dana perimbangan dan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam struktur organisasinya, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo terdiri dari beberapa bagian yang memiliki peran dan tanggung

jawab masing-masing. Kepala Kantor memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di bawahnya terdapat beberapa bidang utama, salah satunya adalah Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I (PPA I) yang bertanggung jawab dalam pembinaan, bimbingan teknis, serta evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, termasuk pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, bidang ini juga melakukan monitoring serta revidi atas kinerja anggaran belanja pemerintah pusat. Selanjutnya, terdapat Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) yang berfokus pada asistensi pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, serta dana transfer ke daerah. Bidang ini juga bertugas dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional, analisis kinerja anggaran belanja daerah, serta mengoordinasikan layanan keuangan di daerah. Sementara itu, Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) bertanggung jawab dalam pembinaan sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah, monitoring laporan keuangan, serta penyusunan laporan statistik keuangan sesuai dengan standar Government Finance Statistics (GFS).

Selain ketiga bidang utama tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga menjalankan tugas administratif, kehumasan, serta pembinaan dan evaluasi teknis terhadap satuan kerja yang berada di wilayahnya. Dengan struktur organisasi yang sistematis, Kanwil DJPb dapat menjalankan fungsi perbendaharaan negara secara efektif dan efisien dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal bertugas dalam pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, serta bimbingan teknis operasional aplikasi di KPPN. Selain itu, bidang ini juga mengoordinasikan mutu layanan, inovasi, dan penilaian kinerja, serta memastikan pemenuhan standar tata kelola. Pengawasan terhadap pengendalian intern, manajemen risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Selain itu, bidang ini merumuskan rekomendasi perbaikan proses bisnis, melakukan pembinaan pertanggungjawaban

bendahara dan pengelolaan rekening pemerintah, serta monitoring dan evaluasi manajemen hubungan pengguna layanan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang ini terbagi menjadi tiga seksi, yaitu Seksi Supervisi Proses Bisnis, Seksi Supervisi Teknis Aplikasi, dan Seksi Kepatuhan Internal. Selain itu, terdapat Bidang Umum yang menangani pengelolaan organisasi, sarana dan prasarana kerja, kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta kinerja instansi. Bidang Umum terdiri dari empat subbagian: Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Rumah Tangga, serta Penilaian Kinerja. Terkait implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Kanwil DJPb Gorontalo, awalnya pengelolaan keuangan dilakukan secara tunai melalui Uang Persediaan (UP). Namun, dengan perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan transparansi serta efisiensi, KKP mulai digunakan sebagai alternatif dalam pembayaran belanja operasional. Penggunaan KKP di Kanwil DJPb Gorontalo mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, nilai penggunaannya mencapai Rp 117 juta, menurun di 2021 dan 2023, lalu meningkat signifikan di 2024 menjadi Rp 123 juta.

Penurunan penggunaan KKP dalam beberapa tahun disebabkan oleh pemangkasan anggaran serta keterbatasan jumlah merchant yang menerima pembayaran melalui KKP. Namun, pada 2024, dengan adanya tiga kartu KKP yang siap digunakan, transaksi belanja pemerintah menjadi lebih efisien dan transparan. KKP digunakan untuk pembayaran kebutuhan operasional seperti pembelian ATK, BBM, perjalanan dinas, serta belanja barang yang diwajibkan menggunakan KKP sesuai kebijakan pusat. Meskipun implementasi KKP membawa manfaat seperti peningkatan efisiensi, transparansi pengeluaran, dan pengurangan risiko penyalahgunaan dana, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan resistensi terhadap perubahan. Selain itu, proses pengajuan dan pelaporan penggunaan KKP masih memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan KKP, diperlukan pelatihan bagi pegawai serta penguatan infrastruktur teknologi agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan lebih efektif.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Kanwil DJPb Gorontalo diatur ketat dengan batas transaksi tertentu dan larangan penggunaan untuk kepentingan pribadi. Semua pengeluaran harus sesuai tugas kantor dan diawasi ketat agar tetap dalam aturan. Implementasi KKP mengacu pada pendekatan bottom-up dalam teori Van Meter dan Van Horn, di mana pegawai yang terlibat langsung bertanggung jawab atas pengelolaannya. Prosesnya mengikuti PMK/97/PMK.05/2021, mulai dari pengajuan hingga penggunaan untuk operasional seperti BBM, ATK, dan perjalanan dinas. Namun, sebagian ketentuan belum sepenuhnya diterapkan karena keterbatasan fasilitas.

Pengawasan dilakukan dengan mencocokkan tagihan bank dan kwitansi. Jika ada transaksi tanpa kwitansi atau untuk kepentingan pribadi, pengeluaran ditolak dan harus dibayar sendiri. PPK bertanggung jawab atas verifikasi tagihan setiap bulan, memastikan kepatuhan administrasi. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi Sakti, di mana pengeluaran diajukan ke KPPN untuk pengembalian dana. Kendala yang dihadapi antara lain keterlambatan kwitansi dan keterbatasan KKP domestik yang tidak bisa digunakan untuk transaksi daring seperti tiket pesawat. Proses pengelolaan ini sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 yang mengatur pengawasan internal, pembuatan SOP, serta dokumentasi transaksi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan KKP. Bagian kedua mengenai penagihan dan penyelesaian tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) menjelaskan tahapan yang harus dilakukan oleh pemegang KKP hingga pembayaran ke bank penerbit. Pemegang KKP wajib menyampaikan daftar pengeluaran riil beserta dokumen pendukung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paling lambat dua hari kerja setelah menerima tagihan dari bank. PPK kemudian melakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian pengeluaran sebelum mengesahkan bukti-bukti tersebut dan menerbitkan Daftar Pengeluaran Terverifikasi (DPT) KKP.

Jika terdapat bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan, PPK berhak menolak dan menginformasikan penolakan tersebut kepada pemegang KKP dalam waktu tiga hari kerja. Setelah DPT KKP diterbitkan, PPK atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy)

dalam dua hari kerja. SPBy ini selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) beserta dokumen pendukung seperti surat tugas, kontrak, faktur pajak, bukti penerimaan barang, dan daftar tagihan sementara. BP/BPP kemudian melakukan pengujian terhadap SPBy, memastikan ketersediaan dana, serta menyusun daftar pungutan atau potongan pajak. Jika semua persyaratan terpenuhi, BP/BPP mengajukan permintaan penggantian Uang Persediaan (UP) KKP kepada PPK dalam waktu dua hari kerja. Jika SPBy tidak memenuhi persyaratan, BP/BPP menolak dan mengembalikan dokumen ke PPK dalam batas waktu yang sama.

Setelah menerima permintaan penggantian UP KKP, PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Pengesahan Pengeluaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam lima hari kerja. PPSPM kemudian melakukan pengujian, dan jika sesuai dengan ketentuan, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam lima hari kerja. SPM yang telah diterbitkan kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diuji kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika memenuhi persyaratan, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Jika tidak, dokumen dikembalikan ke PPSPM untuk diperbaiki. Setelah SP2D diterbitkan, BP/BPP wajib melakukan pembayaran tagihan KKP kepada bank penerbit dalam waktu dua hari kerja. Pembayaran dilakukan melalui pendebitan rekening BP/BPP menggunakan layanan perbankan elektronik atau cek/bilyet giro. Jika terdapat tagihan yang belum dibayarkan lebih dari satu bulan sejak jatuh tempo, bank penerbit KKP akan melaporkan tunggakan kepada satuan kerja terkait dan KPPN. Satker wajib menyelesaikan pembayaran dalam dua bulan setelah koordinasi dengan KPPN dilakukan.

Pelaporan penggunaan KKP di Kanwil DJPb Gorontalo dilakukan melalui aplikasi SAKTI. Pengeluaran dicatat dan diajukan untuk penggantian dana ke KPPN, sementara pembayaran dilakukan langsung ke bank penerbit KKP. Meskipun prosedurnya jelas, terdapat kendala seperti keterlambatan pengumpulan kwitansi dan batasan

penggunaan KKP domestik untuk transaksi daring. Sesuai teori implementasi Van Meter dan Van Horn, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini bergantung pada peran aktif pelaksana di tingkat bawah, seperti PPK, dalam memastikan kelengkapan dokumen dan pencocokan kwitansi. Rekonsiliasi antara data transaksi KKP dan data anggaran dilakukan dengan mencocokkan tagihan dari bank dengan kwitansi yang telah dikumpulkan. Setiap pengeluaran, seperti untuk BBM, ATK, atau konsumsi, harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika ada selisih atau ketidaksesuaian, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar semua transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akurasi pelaporan keuangan.

Di Gorontalo, tantangan utama dalam penggunaan KKP adalah keterbatasan merchant yang menerimanya dan adanya biaya tambahan pada beberapa toko. Solusi yang diterapkan adalah memilih merchant tanpa biaya tambahan, seperti Mufidah atau SPBU, serta meningkatkan edukasi kepada pemilik toko. Pendekatan bottom-up dalam implementasi KKP menekankan pentingnya keterlibatan pengguna di lapangan, baik dalam memilih toko maupun memberikan masukan untuk perbaikan prosedur. Sesuai PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Pasal 67 ayat 3, beberapa permasalahan dalam penggunaan KKP meliputi surcharge, penggesekan ganda, penyalahgunaan kartu, dan keterlambatan proses pengajuan. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan ketat dan koordinasi antara pengguna, pemerintah, dan merchant untuk mengatasi kendala ini. Selain itu, keamanan data KKP juga menjadi fokus utama, dengan langkah-langkah seperti pembatasan akses hanya bagi pihak berwenang, menjaga kerahasiaan PIN, dan memantau transaksi secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan.

Koordinasi dalam penggunaan KKP sering terkendala kelengkapan dokumen, seperti keterlambatan kwitansi yang memperlambat pelaporan ke KPPN. Namun, kendala ini dapat diatasi dengan komunikasi yang baik antar pihak terkait. Dalam pengelolaan anggaran, KKP mempermudah transaksi untuk pengeluaran yang membutuhkan waktu reimburse lama, sementara uang tunai tetap lebih praktis untuk transaksi kecil di daerah dengan keterbatasan merchant. Keberhasilan

implementasi KKP di Kanwil DJPb Gorontalo sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas kebijakan dan penyesuaian dengan kondisi lokal. Peningkatan fasilitas KKP, edukasi kepada merchant, serta pelatihan bagi pegawai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penggunaan KKP. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, pelaksanaan anggaran di Gorontalo dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Kanwil DJPb Gorontalo didukung oleh aplikasi Sakti dan kerja sama dengan KPPN, yang membantu pelaporan serta pengawasan transaksi. Namun, kendala masih ditemukan, seperti proses pengajuan KKP yang memakan waktu 3–4 bulan, keterbatasan merchant yang menerima KKP, serta ketidakmampuan KKP domestik untuk transaksi daring. Solusi yang dapat diterapkan meliputi percepatan pengajuan KKP melalui koordinasi dengan bank penerbit, edukasi bagi merchant agar menerima KKP, serta penyediaan kartu kredit pemerintah dengan akses jaringan internasional.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun KKP meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas keuangan negara, tantangan seperti keterlambatan proses, kurangnya mesin EDC, serta resistensi terhadap sistem baru masih terjadi. Peningkatan pelatihan dan pemahaman pegawai sangat diperlukan untuk optimalisasi penggunaan KKP. Badan pelaksana di Kanwil DJPb Gorontalo memastikan pengawasan penggunaan KKP melalui pencocokan tagihan bank dengan kwitansi pengguna. Proses ini sudah berjalan baik, tetapi kendala seperti keterlambatan pengumpulan dokumen masih ditemukan. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan kesadaran pengguna terhadap pentingnya kepatuhan administrasi serta pemanfaatan sistem pengingat otomatis. Studi menunjukkan pemanfaatan KKP dan Virtual Account (CMS VA) masih rendah akibat kurangnya komitmen pimpinan, rendahnya kompetensi SDM, dan belum adanya SOP yang jelas. Faktor eksternal seperti biaya tambahan merchant dan keterbatasan sistem pembayaran juga menghambat optimalisasi penggunaan KKP. Rekomendasi untuk perbaikan mencakup pendataan ulang pemegang KKP, penetapan target penggunaan yang jelas, penyusunan SOP, serta monitoring berkala. Selain itu, digitalisasi transaksi keuangan pasca-pandemi

semakin mendorong adopsi KKP sebagai alat pembayaran non-tunai yang lebih transparan dan efisien. Namun, kesiapan merchant dan infrastruktur pendukung tetap menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pemanfaatan KKP dapat lebih optimal, mendukung efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dengan narasumber, yaitu:

No	Narasumber	Pertanyaan Utama	Ringkasan Jawaban
1	Bendahara Pengeluaran	Bagaimana pengawasan penggunaan KKP?	Melalui pelaporan rutin dan pencocokan tagihan.
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kendala pelaporan KKP?	Keterlambatan dokumen dan akses internet.
3	Pejabat Pembuat Komitmen	Bagaimana proses verifikasi dan SPBy?	Verifikasi dokumen dilakukan sebelum SPBy diterbitkan.
4	Bendahara Pengeluaran	Tantangan penggunaan KKP?	Keterbatasan merchant dan pemahaman awal pegawai.
5	Semua	Manfaat KKP?	Mempermudah transaksi dan meningkatkan

			efisiensi.
--	--	--	------------

Sumber: Data hasil wawancara peneliti, 2025

Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan KKP di Kanwil DJPb Gorontalo sudah berjalan cukup baik, terutama dengan adanya aplikasi Sakti yang terhubung dengan KPPN. Namun, kendala utama yang sering muncul adalah kelengkapan dan ketepatan waktu pengumpulan dokumen pendukung, yang menyebabkan proses pencocokan data menjadi lambat. Meskipun dapat diatasi dengan komunikasi yang baik, diperlukan perbaikan seperti penjadwalan yang lebih teratur atau pemanfaatan teknologi digital agar koordinasi semakin lancar. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan KKP secara umum telah meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan negara, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, studi Rumampuk (2022) menemukan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas di BTKLPP Kelas I Manado sudah sesuai regulasi, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan dokumen. Sementara itu, Kurniadi & Syarif (2022) menyatakan bahwa penggunaan KKP mengurangi transaksi tunai dan meningkatkan efisiensi keuangan, meskipun masih ada kendala seperti keterbatasan mesin EDC dan keterlambatan penagihan.

Pelaksana kebijakan KKP di Gorontalo pada umumnya mendukung kebijakan ini karena manfaatnya dalam mempermudah pengeluaran operasional dan menjaga stabilitas keuangan kantor. Namun, mereka menghadapi kendala seperti biaya tambahan di beberapa merchant. Untuk mengatasi hal ini, mereka memilih toko yang tidak mengenakan biaya tambahan, menunjukkan upaya aktif dalam memastikan kebijakan tetap berjalan efisien. Lingkungan ekonomi di Gorontalo menjadi tantangan utama dalam penerapan KKP, terutama karena masih sedikitnya merchant yang menerima pembayaran dengan kartu ini dan adanya biaya tambahan di beberapa tempat. Namun, secara sosial dan politik, kebijakan ini mendapat dukungan karena aturan penggunaannya yang ketat dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan lebih banyak merchant serta edukasi mengenai manfaat transaksi non-tunai untuk meningkatkan penerapannya.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan (Horn dan Meter, 1975) keberhasilan KKP di

Gorontalo dipengaruhi oleh faktor regulasi, sumber daya, komunikasi, dan dukungan pelaksana kebijakan. Pendekatan bottom-up juga penting dalam memahami kendala di lapangan, seperti terbatasnya merchant yang menerima KKP dan proses administrasi yang masih lambat. Dengan strategi yang lebih adaptif dan inklusif, serta komitmen dari berbagai pihak, penerapan KKP di Gorontalo dapat lebih optimal dalam mendukung transparansi dan efisiensi keuangan negara.

5. SIMPULAN

A. Simpulan

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pengelolaan belanja di Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan negara. KKP mempermudah pembayaran operasional dan perjalanan dinas serta mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai.

Namun, implementasi KKP masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan merchant yang menerima KKP, lamanya proses pengajuan kartu, dan adanya biaya tambahan pada beberapa transaksi. Sebagian pegawai pun masih cenderung menggunakan metode pembayaran tunai.

Keberhasilan pelaksanaan KKP sangat bergantung pada pemahaman dan keterlibatan pegawai di lapangan. Pendekatan bottom-up menunjukkan bahwa komunikasi antar pihak terkait memainkan peran penting dalam kelancaran pelaksanaan. Selain itu, meskipun sistem pengawasan terhadap penggunaan KKP telah berjalan cukup baik melalui pencocokan tagihan dan kwitansi, masih ditemukan kendala dalam kelengkapan dokumen serta koordinasi antar instansi.

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada merchant dan instansi terkait agar lebih banyak pihak menerima dan memahami penggunaan KKP. Hal ini penting untuk memperluas jaringan penerimaan kartu dan meningkatkan pemanfaatannya.
2. Perbaiki Proses Pengajuan KKP
Proses pengajuan KKP perlu dibuat lebih cepat dan efisien melalui

peningkatan koordinasi dengan pihak bank penerbit serta evaluasi ulang terhadap regulasi yang memperlambat prosedur.

3. Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi
Pengawasan penggunaan KKP perlu didukung oleh sistem teknologi informasi yang lebih transparan dan akuntabel untuk mempermudah pencatatan serta pelaporan transaksi keuangan.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala
Diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta merumuskan solusi adaptif sesuai perkembangan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiswastika, S., & Biswan, A. T. (2024). Kartu Kredit Pemerintah : Inovasi Manajemen dan Dukungan Pengembangan Transaksi Berbasis Digital. *Jurnal Usaha*, 5(1), 82–93.
- Akhmadi, M. H., Claudia, C., Wati, E. N., & Fuady, M. S. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Instansi Pemerintah Dalam Pembayaran Digital Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 26–45. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2172>
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter. (1975). *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*.
- Cesarina Maulid, L., & Aryo Sudibyo, Y. (2020). Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di indonesia: permasalahan dan solusi. *Akuntabel*, 17(2), 301–313. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Kuncoro, P. B. (2024). *Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah Untuk Pembayaran Belanja Perjudin Ombudsman RI*. 10(April), 83–91.

- Kurniadi, R. M., & Syarif, R. (2022). Tinjauan Atas Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Pada Satuan Kerja Di Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(1), 83–88.
<https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i1.1352>
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Mahardeka, T. J. (2024). Implementation Of Non-Cash Transactions With Credit Cards In The Implementation Of Regional Government The Principles Of Good. 8(2), 273–276.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Rani, P., C (2020). Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan sekaligus Meminimalisir Moral Hazard Pengelola Keuangan Negara Melalui Implementasi Kartu Kredit Pemerintah. *Range Management and Agroforestry*, 4(1), 1–15.
<https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020>
- Rumampuk, M., Tinangon, J., & Wokas, H. (2022). valuasi Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Melalui Mekanisme Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 307–313.